

**“O‘zbekistonda jahon savdo tashkilotiga
a’zolikning barqaror iqtisodiy rivojlanishga
ta’sir mexanizmlari”**

**mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya
materiallari**

Toshkent-2026

MUNDARIJA

KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI GLOBAL QIYMAT YARATISH ZANJIRIGA NTEGRATSIYALASHUVI ORQALI MILLIY IQTISODIYOT RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH YO'NALISHLARI Xujamkulov Dilmurod Yusupaliyevich	5
KICHIK TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI QO'LLAB-QUVVATLASHNING IQTISODIY MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH Xujamkulov Dilmurod Yusupaliyevich	20
AUDITORLIK TEKSHIRUVI NATIJALARINI TAHLIL QILISH VA UMUMLASHTIRISHNING MOHIYATI VA VAZIFALARI Xasanov Shoxrux Raximjonovich	25
AHOLI VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI IMTIYOZLI KREDITLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH Aliqulov Hazrat Amirkulovich	35
AHOLI VA TADBIRKORLIK SUBYEKTLARINI IMTIYOZLI KREDITLASH TIZIMINI RAQAMLASHTIRISH ORQALI TAKOMILLASHTIRISH Aliqulov Hazrat Amirkulovich	39
ANALYSIS OF THE EFFECTIVENESS OF INNOVATIVE PROCESSES IN CONSTRUCTION MATERIALS MANUFACTURING ENTERPRISES Kurbanova Shakhnoza Yuldashbayevna	43
IMTIYOZLI KREDITLASH JARAYONLARIDA RAQAMLI PLATFORMALARDAN FOYDALANISH YO'LLARI Aliqulov Hazrat Amirkulovich	53
TIJORAT BANKLARIDA LOYIHALARNI MOLIYALASHTIRISHNING METODOLOGIK ASOSLARINI TAKOMILLASHTIRISH Berdiyev Akram O'ktamovich	57
RAQAMLI IQTISODIYOT SHAROITIDA TIJORAT BANKLARINING INVESTITSIYA FAOLIYATINI TAKOMILLASHTIRISH Xujumov Nurbek Obidjon o'g'li	62
ASOSIY VOSITALAR HISOBI VA AUDITIGA OID XALQARO STANDARTLARNING ASOSIY TAMOYILLARI Ibragimov Azizbek Keldibek o'g'li	66
O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZO BO'LISHINING TADBIRKORLIK MUHITIGA TA'SIRI Suvpo'latov Ozodjon Alijon o'g'li	78
THE IMPACT OF GOVERNMENT INVESTMENT ON PRODUCTIVITY AND ECONOMIC GROWTH IN UZBEKISTAN (2019–2023) Muhammadov Sarvar Mansur ugli	86
O'ZBEKISTON RESPUBLIKASIDA MOLIYA BOZORINI RIVOJLANTIRISHNING HOZIRGI HOLATI TAHLILI Abduraxmanov Sherzodbek Ravshanovich	92

BARQAROR IQTISODIY O'SISHNI TA'MINLASHDA YASHIL IQTISODIYOT AHAMIYATI. Artikova Xadichabonu Quدراتilla qizi	103
BANK TIZIMIDA RISKLARNI BAHOLASHDA DATA ANALITIKANI TAKOMILLAHTIRISH Po'latov Behruz Shavkatjon o'g'li	107
PEDAGOG XODIMLARNI MODDIY RAG'BATLANTIRISH TIZIMINING MEHNAT SAMARADORLIGIGA TA'SIRI Aliboyeva Gulmira Foatovna	111
MOLIYAVIY SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INNOVATSION MODELLARI Asomidinova Mohigulbonu Oybek qizi	119
KORXONANING MOLIYAVIY BARQARORLIGINI TA'MINLASHNI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI Asomidinova Mohigulbonu Oybek qizi	125
SUG'URTA KOMPANIYALARINING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRINI OSHIRISH Bunyod Usmonov	132
MODERNIZING THE INSURANCE SYSTEM IN LINE WITH INTERNATIONAL STANDARDS AND ENSURING FINANCIAL STABILITY: THE CASE OF APEX INSURANCE. Tashkent State University of Economics	136
O'ZBEKISTONDA TURIZMNI RIVOJLANTIRISHDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALARNING O'RNI G'ofurova Dilsora G'ulomjon qizi	149
TURIZM INDUSTRIYASIDA "MEHMON UYLARINING" O'RNI. Rasulova Sevaraxon Sarvarxo'jayevna	159
O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOT SOHALARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR HAMDA RAQAMLI YECHIMLARNI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH Raimova Durdona Durdibay qizi	161
THE ROLE OF INSTITUTIONS IN ELIMINATING THE PROBLEMS OF TAX POLICY IN THE FORMAL AND INFORMAL ECONOMY Tashkent State University of Economics	165
IQTISODIYOT SOHALARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR HAMDA RAQAMLI YECHIMLARNI JORIY ETISH ORQALI RAQOBATBARDOSHLIKNI OSHIRISH Abdumannopov Akbarxo'ja Abduvohid O'g'li	169
O'ZBEKISTONNING JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZOLIK SHAROITIDA RAQAMLI IQTISODIYOT VA XALQARO SAVDONING RIVOJLANISH ISTIQBOLLARI Nurillayeva Sevinch	176
IQTISODIYOT SOHALARIDA ZAMONAVIY TEXNOLOGIYALAR HAMDA RAQAMLI YECHIMLARNI JORIY ETISH ORQALI	182

RAQOBATDOSHLIKNI OSHIRISH

Hakimjonova Shoirra Dilshod qizi

MEHMON UYLARINI TASHKIL ETISH VA RIVOJLANTIRISHDA ISLOMIY MOLIALASHTIRISH USULLARI

Rasulova Sevaraxon Sarvarxo'jayevna188

O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOT VA TURIZM SOHALARINI XALQARO STANDARTLAR ASOSIDA RIVOJLANTIRISHNING BARQAROR IQTISODIY O'SISHGA TA'SIRI

Raimova Durdoni Durdibay qizi193

OPTIMIZATION AND PLANNING IN THE ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISM OF CONSTRUCTION MATERIALS PRODUCTION

Eldorbekov Gofurbek Iskandarbek ugli202

THEORETICAL FOUNDATIONS FOR IMPROVING THE ECONOMIC EFFICIENCY OF TEXTILE ENTERPRISES

Yuldashev Golibjon Turgunovich208

YANGI O'ZBEKISTONDA IQTISODIYOT VA TURIZMNI RIVOJLANTIRISH ISTIQBOLLARI: JAHON SAVDO TASHKILOTI TALABLARI VA ILG'OR XALQARO TAJRIBALAR

Normurodova Dilnoza Erdon qizi214

B2B CUSTOMER EXPERIENCE (CX) AS A COMPONENT OF EFFECTIVE MARKETING STRATEGY IN DISTRIBUTION

Jamoliddinov Faxriyor Shodiyor o'g'li221

O'ZBEKISTONDA JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZOLIKNING BARQAROR IQTISODIY RIVOJLANISHGA TA'SIRI

Gayratova Nigora229

RAQAMLI IQTISODIYOT TUSHUNCHASINING MAZMUN- MOHIYATI VA ASOSIY JIHLTLARI

Saidova Madinaxon Hoshimjon Qizi235

DECENTRALIZATION AND SOCIAL SERVICES: THEORETICAL FOUNDATIONS AND EVOLUTION

Abduvokhidov Javohir Abduvohidovich,247

RAQAMLI TEXNOLOGIYALAR ORQALI MOLIAVIY BOSHQARUVNI TAKOMILLASHTIRISH

Baymuratova Malika Muratbayevna252

O'ZBEKISTONGA KELAYOTGAN TURISTLARNING MUAMMOLARI

Miraxmatova Maxfura Akbar qizi258

STRENGTHENING INSURANCE SECTOR OF UZBEKISTAN UNDER MONETARY POLICY: FOCUS ON DEPOSIT

Mirzaraximov Avazbek Oybek ugli262

SUG'URTA KORXONALARINI SUN'IY INTELLEKT ORQALI BOSHQARISH

Mirzajonov Mohirjon269

JAHON SAVDO TASHKILOTI TA'SIRIDA GLOBAL TA'MINOT ZANJIRI INTEGRATSIYASINING RIVOJLANISHI Muhammadjonov Javohir Tursunali o'g'li	273
RAQAMLI IQTISODIYOT VA SUN'IY INTELLEKT:O'ZBEKISTON TURIZM INDUSTRIYASINING GLOBAL RAQOBATBARDOSHLIGINI OSHIRISH MEXANIZMLARI Rasulova Gulnoza Fayzullayevna	279
KICHIK KORXONALARINING RAQAMLI IQTISODIYOTGA O'TISH JARAYONIDAGI MUAMMOLAR VA YECHIMLAR Murodov Sherzod Ilxomovich	289
BIZNES FAOLIYATIDA SUN'IY INTELLEKTDAN FOYDALANISH VA UNING SAMARADORLIKKA TA'SIRI. Xusanova Gulchexra Sayfullayevna, Nabiyev Akromjon Adhamjon o'g'li	296
JAHON SAVDO TASHKILOTIGA A'ZOLIK SHAROITIDA TIJORAT BANKLARIDA FINTECH TEXNOLOGIYALARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI MOLIVAVIY INKLYUZIVLIKNI OSHIRISH: O'ZBEKISTON TAJRIBASI Nazarova Shohista Tolmas qizi	302
INNOVATSION BANK XIZMATLARINI RIVOJLANTIRISH ORQALI BANK DAROMADLARINI OSHIRISH Normurodova Dilnoza Erdon qizi	308
KICHIK BIZNES TIJORAT BANKLARIDA KICHIK BIZNES LOYIHALARINI KREDITLASHDA RISK-MENEJMENT TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	325
KICHIK BIZNES SUB'EKTLARINI KREDITLASHNING INNOVATSION MEXANIZMLARI Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	337
KICHIK BIZNES LOYIHALARINI KREDITLASH MEXANIZMLARINI TAKOMILLASHTIRISH YO'LLARI Norqobilova Nargiza Abdiqodirovna	343
SUG'URTA SOHASIDAGI XALQARO REYTING AGENTLIK LARI BAHOLARI VA ULARNING INVESTITSIYA OQIMIGA TA'SIRI Norqulova Sevinch Asliddin qizi	351
UMUMTA'LIM MAKTABLARINI JON BOSHIGA MOLIYALASHTIRISH TIZIMINI TAKOMILLASHTIRISH O'rolov Nuriddin Aqrabjon o'g'li	356
GENDER EQUALITY AS A FUNDAMENTAL ASPECT OF SUSTAINABLE TOURISM IN CENTRAL ASIA Osanova Karina Bakhytovna	363
O'ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA INFRATUZILMA MODERNIZATSIYASINING AHOLI HAYOT SIFATI KO'RSATKICHLARIGA TA'SIRINI STATISTIK BAHOLASH Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o'g'li	373

O‘ZBEKISTONDA AMALGA OSHIRILAYOTGAN INSTITUTSIONAL ISLOHOTLAR VA INFRATUZILMA MODERNIZATSIYASINING AHOLI HAYOT SIFATI KO‘RSATKICHLARIGA TA’SIRINI STATISTIK BAHOLASH

Ostonaqulov Dilshod Ismatilla o‘g‘li

TDIU 2-bosqich tayanch doktoranti

EMU University o‘qituvchisi

SamDVMCHB universiteti o‘qituvchisi

Annotatsiya. Mazkur maqolada O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar hamda infratuzilma modernizatsiyasining aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga ta’siri statistik jihatdan baholangan. Tadqiqotda transport, energetika, kommunal, raqamli va ijtimoiy infratuzilma yo‘nalishlarida olib borilayotgan islohotlarning aholi farovonligi, bandlik, daromadlar, xizmatlardan foydalanish darajasi va hududiy tenglikka ta’siri tahlil qilingan. Natijada infratuzilma investitsiyalari hayot sifati o‘shining muhim omili ekanligi aniqlangan.

Kalit so‘zlar: institutsional islohotlar, infratuzilma, hayot sifati, statistik baholash, hududiy rivojlanish, modernizatsiya.

Kirish. Jahon tajribasi shuni ko‘rsatadiki, aholi hayot sifatini oshirishda samarali institutsional tizim va zamonaviy infratuzilma hal qiluvchi omillardan biri hisoblanadi. So‘nggi yillarda O‘zbekistonda davlat boshqaruvi samaradorligini oshirish, hududlarni kompleks rivojlantirish, energetika, transport, raqamli va kommunal infratuzilmani modernizatsiya qilish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlar amalga oshirilmoqda [1]. Mazkur jarayonlar “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi, shuningdek, 2024–2026 hamda 2025–2027-yillarga mo‘ljallangan infratuzilmani rivojlantirish dasturlari doirasida jadallashtirilmoqda [2;3]. Shu sababli mazkur islohotlarning aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga ta’sirini statistik jihatdan baholash dolzarb ilmiy-amaliy masala hisoblanadi.

Adabiyotlar tahlili. Iqtisodiy adabiyotlarda infratuzilma iqtisodiy o‘shish va ijtimoiy farovonlikning asosiy drayveri sifatida talqin etiladi. Y.E. Alievning fikricha, innovatsion

iqtisodiyot sharoitida transport-logistika, AKT va energetika tarmoqlarining modernizatsiyasi ishlab chiqarish samaradorligini oshiradi [4]. Milliy iqtisodiyot bo'yicha o'quv adabiyotlarda esa infratuzilma aholining turmush darajasi, hududiy integratsiya va mehnat resurslari harakatchanligiga bevosita ta'sir qilishi qayd etilgan [5]. KiberLeninka platformasida e'lon qilingan tadqiqotlarda hududlarning mutanosib rivojlanishida infratuzilma investitsiyalarining roli alohida ta'kidlangan [6].

Tadqiqot usullari. Tadqiqot jarayonida ilmiy natijalarning ishonchliligini ta'minlash maqsadida bir qator statistik va analitik usullardan foydalanildi. Xususan, ko'rsatkichlarni tizimli ravishda tasniflash hamda hududlar va davrlar kesimida o'rganish uchun statistik guruhlash usuli qo'llanildi. Jarayonlarning vaqt bo'yicha o'zgarish tendensiyalarini aniqlashda dinamik qatorlar tahlilidan foydalanildi. Turli hududlar hamda davrlar bo'yicha ko'rsatkichlarni qiyosiy baholash uchun taqqoslash usuli tatbiq etildi. Shuningdek, ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarning nisbiy o'zgarishini baholashda indeks usulidan, omillar o'rtasidagi bog'liqlik darajasini aniqlashda esa korrelyatsion tahlildan foydalanildi. Tadqiqotning axborot bazasini O'zbekiston Respublikasi Statistika agentligi axborotnomalari, LexUZ normativ-huquqiy hujjatlari hamda rasmiy hisobot materiallari tashkil etdi [1;2;3]. Hayot sifati integral ko'rsatkichi quyidagi formula asosida baholandi:

$$HQI = \frac{D + B + X + I + K}{5}$$

Bu yerda: D–real daromad indeksi; B–bandlik darajasi; X–xizmatlardan foydalanish indeksi; I–infratuzilma qamrovi; K–kommunal qulayliklar darajasi.

Tahlil va natijalar. O'zbekistonda 2024–2026-yillarda ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirishga katta hajmdagi investitsiyalar yo'naltirildi. Jumladan, yo'l-transport tarmoqlari, elektr tarmoqlari, suv ta'minoti, maktab va shifoxonalar qurilishi kengaydi [2]. 2025–2027-yillarga mo'ljallangan dastur doirasida ekologiya va qayta tiklanuvchi energiya loyihalariga 2,4 trln so'm mablag' yo'naltirilishi belgilangan [3]. Bundan tashqari, 2026-yilda mahalla infratuzilmasini rivojlantirish uchun 20 trln so'm mablag' ajratilishi rejalashtirilgan.

Yo‘nalish	Moliyalashtirish hajmi	Kutilayotgan natija
Yo‘l-transport infratuzilmasi	Yuqori	Logistika xarajatlari kamayadi
Elektr tarmoqlari	Yuqori	Barqaror energiya ta‘minoti
Suv ta‘minoti	O‘rta-yuqori	Ichimlik suvi qamrovi oshadi
Qayta tiklanuvchi energiya	2,4 trln so‘m	Yashil iqtisodiyot rivojlanadi
Mahalla infratuzilmasi (2026)	20 trln so‘m	Hududiy farovonlik oshadi
Maktab va shifoxonalar	Yuqori	Ijtimoiy xizmatlar sifati yaxshilanadi

Amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar natijasida ichimlik suvi ta‘minoti yaxshilanib, transport-logistika xarajatlari qisqarmoqda, elektr energiyasi barqarorlashmoqda, internet qamrovi kengaymoqda, yangi ish o‘rinlari yaratilmoqda hamda xizmatlardan foydalanish imkoniyatlari ortmoqda. Statistik kuzatuvlar shuni ko‘rsatadiki, infratuzilma investitsiyalari yuqori bo‘lgan hududlarda aholi daromadlari, bandlik darajasi hamda tadbirkorlik faolligi nisbatan yuqori sur‘atlarda o‘smoqda. Ayniqsa, davlat-xususiy sheriklik mexanizmlari asosida amalga oshirilgan loyihalarda investitsiya samaradorligi yuqori bo‘lib, xizmat sifati yaxshilangani kuzatilmoqda. Mahalliy hokimliklar vakolatlarining kengaytirilishi hududiy muammolarni tezkor aniqlash va hal etish imkonini bermoqda. “O‘zbekiston – 2030” strategiyasi doirasida tuzilgan

muvofiqlashtiruvchi komissiyalar esa loyihalarning o‘z vaqtida va sifatli amalga oshirilishini ta’minlamoqda.

Infratuzilma investitsiyalari tarkibi (%)

Hayot sifati indikatorlaridagi o‘shish (%)

Xulosa. Tadqiqot natijalariga ko‘ra, O‘zbekistonda amalga oshirilayotgan institutsional islohotlar va infratuzilma modernizatsiyasi aholi hayot sifati ko‘rsatkichlariga sezilarli ijobiy ta’sir ko‘rsatmoqda. Xususan, daromadlar o‘shishi, bandlik kengayishi, kommunal xizmatlar sifati yaxshilanishi hamda hududlararo tafovutlar qisqarishi kuzatilmoqda. Ilmiy-amaliy tavsiya sifatida infratuzilma investitsiyalarini hududlar bo‘yicha manzilli taqsimlash, DXSh loyihalarini kengaytirish, raqamli infratuzilmani chekka hududlargacha yetkazish, hayot sifati indikatorlari monitoringini joriy etish hamda yashil energetika loyihalarini jadallashtirish taklif etiladi. Shunday qilib, institutsional islohotlar va infratuzilma modernizatsiyasi O‘zbekiston aholisining farovon turmushini ta’minlashda strategik ahamiyat kasb etadi.

Foydalanilgan manbalar

1. Stat.uz. O‘zbekiston statistika axborotnomasi.
2. Lex.uz. PQ-404-son. 2024–2026-yillarda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi.
3. Lex.uz. PQ-454-son. 2025–2027-yillarda O‘zbekiston Respublikasining ijtimoiy va ishlab chiqarish infratuzilmasini rivojlantirish dasturi.
4. Aliev Y.E. Innovatsion iqtisodiyot. – Toshkent: Iqtisodiyot, 2019.
5. Milliy iqtisodiyot. TIAME materiallari.